

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИММУНОДЕФИЦИТА

Муротова Дилноза Дилшод кизи

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Ахророва Малика Шавкатовна

К.м.н., доцент

Кафедра детской стоматологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18719239>

Аннотация. Эндодонтическое лечение представляет собой сложный биологический процесс, успех которого существенно зависит от состояния иммунной системы и общего здоровья пациента. Однако в современной клинической практике стоматологи всё чаще сталкиваются с пациентами, страдающими различными системными заболеваниями, принимающими множество лекарственных препаратов и имеющими нарушения иммунитета. Это требует специальных подходов к планированию, проведению и отслеживанию результатов эндодонтического лечения.

Ключевые слова: Эндодонтическое лечение, системные заболевания, иммунодефицит, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция и СПИД, туберкулёз

Введение. Системные заболевания оказывают многоплановое влияние на ткани пародонта и эндодонта. Сахарный диабет, являющийся одной из наиболее распространённых патологий в мире с поражением более 400 миллионов людей, приводит к микроангиопатии, нарушению заживления, снижению остеогенеза и усилению воспалительного ответа. ВИЧ-инфекция и СПИД, хотя и имеющие тенденцию к снижению благодаря антиретровирусной терапии, всё ещё поражают более 35 миллионов людей и характеризуются глубокими нарушениями клеточного иммунитета.

Туберкулёз, гепатиты В и С, аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия), гематологические расстройства (лейкемия, лимфома), заболевания почек и сердца — все эти патологии имеют прямое или косвенное влияние на успешность эндодонтического лечения.

Лекарственная терапия системных заболеваний создаёт дополнительные проблемы. Антибиотики, кортикостероиды, иммуносупрессанты, бисфосфонаты, антикоагулянты и другие препараты могут взаимодействовать с местными анестетиками, антибиотиками, используемыми в эндодонтии, и влиять на заживление. Однако несмотря на прогресс, остаются нерешённые проблемы: определение оптимальных критериев для выбора между сохранением пульпы и экстирпацией; долгосрочность результатов консервативного лечения; методы отбора пациентов для регенеративного лечения; протоколы применения биоактивных материалов в различных клинических ситуациях.

Имунодефицит, как врождённый, так и приобретённый, существенно изменяет микробиологию эндодонтического инфекционного процесса. У пациентов с иммунодефицитом чаще встречаются оппортунистические инфекции, вызванные

необычными микроорганизмами, которые могут требовать специфических подходов к антибиотикотерапии и дезинсекции корневого канала.

Выводы: Прогноз эндодонтического лечения у пациентов с системными заболеваниями и иммунодефицитом существенно хуже, чем у здоровых лиц. Некоторые пациенты могут быть вообще не подходящими кандидатами для амбулаторного эндодонтического лечения и требуют специализированного медицинского сопровождения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Glick, M. The Oral Manifestations of Systemic Diseases / M. Glick et al. // Journal of Dental Research. — 2003. — Vol. 82, No. 10. — P. 752–760.
2. Guggenheimer, J. A. Oral Health Status and Systemic Disease / J. A. Guggenheimer, P. A. Moore // Clinical Infectious Diseases. — 2003. — Vol. 37, No. 8. — P. 1152–1158.
3. Malamed, S. F. Medical Emergencies in the Dental Office / S. F. Malamed. — Philadelphia : Elsevier, 2015. — 568 p.
4. Peciuliene, V. Endodontic Pathogens in Patients with Systemic Diseases / V. Peciuliene et al. // Journal of Endodontics. — 2015. — Vol. 41, No. 3. — P. 405–412.
5. Segura-Egea, J. J. A New Classification of the Radiolucent Lesions Associated with Apical Periodontitis / J. J. Segura-Egea et al. // International Endodontic Journal. — 2014. — Vol. 47, No. 10. — P. 946–956.
6. Ribeiro, F. C. Root Canal Treatment in Immunocompromised Patients / F. C. Ribeiro et al. // International Endodontic Journal. — 2018. — Vol. 51, No. 5. — P. 520–532.